

QIZLARDA JINSIY RIVOJLANISHDAN ORQADA QOLISHNI ERTA TASHXISLASH TAMOYILLARI

Nodira Ibraximova Otabekovna
Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15222277>

Mavzuning dolzarbligi. Sog'lom avlod - sog'lom oila rezervi, shuni hisobga olgan holda balog'at yoshiga yetgan qizlarning har tomonlama yetuk rivojlanishi kelgusida oilaviy sharoitga tayyorlash uchun mezondir. JSST ma'lumotlariga ko'ra, reproduktiv salomatlik muammosi butun dunyo olimlarining diqqat markazida bo'lib, aholining deyarli 40 %ni bolalar va o'smirlar tashkil etgan O'zbekiston Respublikasida ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu masala Respublikamizda davlat miqyosida ko'tarilgan. Bunga misol tariqasida 2009-yil o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasida 13-18 yoshli o'smir qizlarning umumiy 16,5%da jinsiy rivojlanishdan orqada qolish belgilari klinik namoyon bo'lgan. Bunda qizlar va yosh ayollarning balog'atga yetish davriga alohida e'tibor beriladi. Bu yoshda salomatlikni saqlash jamiyatning reproduktiv, intellektual, iqtisodiy va ijtimoiy zaxirasiga istiqbolli hissa sifatida qaraladi.

Bu yosh guruhi keyingi avlodlarning sog'lig'ini belgilaydi, asosan turli xil ginekologik kasalliklarning fonini va tuzilishini va mumkin bo'lgan akusherlik patologiyasini tashkil qiladi. Hayotning ushbu davrida aniq namoyon bo'ladigan kasalliklarga kechiktirilgan balog'atga yetishish kiradi. Turli mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra, jinsiy rivojlanish kechikishi qizlarning 2,5-7 foizida aniqlangan, O'zbekiston Respublikasida o'smirlar o'rtasidagi ginekologik kasallanish tarkibida bu kasallik 10,4 foizni tashkil qiladi. Uning o'smir qizlarning kelgusi hayotidagi salbiy oqibatlari sezilarli darajada bo'lib, ko'pchilik holatlarda jinsiy rivojlanish kechikishining aniq shakllari ham juda kech tashxis qilinadi va kasallikning simptomsiz shakllari ko'pincha umuman erta tashxis qilinmaydi, bu reproduktiv tizim kasalliklarining oldini olishni qiyinlashtiradi. Respublika hududlarida patologiyaning chastotasi va tarqalishi to'g'risida ma'lumotlar yo'q, jinsiy rivojlanish kechikishining turli shakllarining nisbati haqida aniq fikr yo'q. Kasallikning kelib chiqish sabablarining ko'pligi klinik va patogenetik shakllarning ko'pligi iqlim, ekologik, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarga qarab xavf omillarini bashorat qilish masalasini belgilaydi.

Hozirgi vaqtda qalqonsimon bez, gipotalamus-gipofiz kompleksi bilan birga reproduktiv tizimni tartibga solishda muhim rol o'ynashi isbotlangan. Qalqonsimon bez tananing fizik-kimyoviy gomeostazini saqlanishini ta'minlovchi asosiy integral organlardan biri hisoblanadi. Qalqonsimon bezning roli jinsiy gormonlar faoliyatining eng muhim jihatlarini ta'minlaydi: moddalar almashinuvi, miya faoliyati, suyaklarning o'sish xususiyati, immun tizim faoliyati, jismoniy va aqliy rivojlanish, jinsiy yetilish jarayonlari va boshqa reaksiyarni boshqaradi. Ammo balog'at yoshidagi gonadotrop va jinsiy gormonlar almashinuvining buzilishi patogeneza qalqonsimon bezning o'rni, uning jinsiy gormonlar metabolizmidagi molekulyar funksiyasi masalasi hali ham yetarli darajada o'rganilmagan.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, yashash sharoiti va turmush tarzi, shuningdek, hududiy joylashuv xususiyatlarini hisobga olgan holda, jinsiy rivojlanish kechikishining keltirib chiqaruvchi xavf omillarini har tomonlama o'rganish va baholash, kasallikni aniqlab unga erta

tashxis qo'yish, xavf guruhlarini aniqlashni ilmiy asoslab berishga imkoniyat yaratadi va shu bilan o'smirlik davrida kasallanishni kamaytiradi va oldini oladi.

Tadqiqot maqsadi. Qizlarda jinsiy rivojlanish tizimining funksional holatini hisobga olgan holda, jinsiy rivojlanish kechikishi bilan og'rikan o'smir qizlarni boshqarishga patogenetik jihatdan asoslangan differensial yondashuv.

Tadqiqot natijasi.

Chirchiq shahri maktablarida 896 nafar 13-18 yoshli o'smir qizlarda maxsus so'rovnoma asosida skrining tekshiruvlari olib borildi.

Tekshiruvdan o'tgan qizlarning yoshi bo'yicha taqsimlanishi

13 yosh	14 yosh	15 yosh	16 yosh	17 yosh	18 yosh	Jami
137	159	148	146	136	170	896
(17,8%)	(18,6%)	(18,0%)	(15,8%)	(15,6%)	(14,2%)	(100%)

13-18 yoshli o'smir qizlarda jinsiy rivojlanish buzilishi chastotasi

Buzilish xarakteri	Toshkent viloyati Chirchiq shahri, n=896
JRK I daraja	7,6±1,6%
JRK II daraja	3,04±0,5%
JRK III daraja	2,1±0,4%
JRTK	6,8±0,7%
Noto'g'ri pubertat	1,8±0,8
Jinsiy yetilish virilizatsiya belgilari bilan	8,3±0,8%
Normal jinsiy rivojlanish	70,3±1,3%

13-18 yoshli jinsiy rivojlanishning kechikishi mavjud bo'lgan qizlarda gormonlarning ahamiyati. Hozirgi vaqtda odamning gonadotropik funksiyasining shakllanishi tabiatini va ontogenezda uning shakllanishining jinsiy xususiyatlarini ochib beradigan ko'plab ishlar mavjud. Balog'atga yetish mexanizmlarini o'rganishdagi so'nggi asosiy yutug'i - bu balog'at yoshi nafaqat bosh miya - gipofiz bezi - periferik endokrin bezlarning murakkab birlashgan va sinxron funksional tizimining individual bo'g'inlarining yetukligi, balki eng muhimi - o'rnatilishi bilan tavsiflanadi. Ular o'rtasida uzoq va qisqa teskari aloqa aloqalari, salbiy va ijobiy, balog'atga yetishning fiziologik yo'nalishini ta'minlaydi va ayol tanasiga xos sikliklikni o'rnatadi. Gormonal munosabatlarning bu ko'rinishi "gonadostat" deb ta'riflanadi.

O'smirlikka "O'tish" davrdagi qizlarda gipotalamus markazlari yetilgan tuxumdon tomonidan ishlab chiqariladigan eng kichik miqdordagi estrogena juda sezgir. Estrogenning bu miqdori esa trop gormonlar hosil bo'lishini rag'batlantiradigan gipotalamik markazlarini tormozlash uchun yetarli hisoblanadi. Balog'at yoshiga yetishning dastlabki davrlari gipotalamusning jinsiy steroidlarga nisbatan sezuvchanligi chegarasining pasayishi va gonadotrop gormonlar sekretsiasining tormozlanishi bilan xarakterlanadi, ularning darajasi asta-sekin o'sib boradi.

Bundan tashqari, gonadotrop gormonlar darajasining oshishi doimiy bo'lib qolmay, balki ularning umumiy darajasi va tebranish amplitudasining sezilarli oshishi bilan tavsiflanadi. Gonadotropinlarning chiqarilishining ko'payishi tuxumdonlarda estrogenlarning ishlab chiqarilishini jadallashishiga olib keladi. Reproduktiv tizimning barcha organlarining hujayralari, shu jumladan, gipotalamus va quyi markazlarda, shuningdek, gipofiz bezida jinsiy steroidlar uchun retseptorlar soni ortadi.

Qondagi **estradiol**ning ma'lum bir yuqori cho'qqisiga erishish gonadotropinlarning ko'p ishlab chiqarilishi uchun signaldir. Qizlarda ham, o'g'il bolalarda ham balog'at yoshidagi FSG va LG ning sekretor ko'tarilishi asosan tunda kuzatiladi. Balog'at yoshiga yetgandan so'ng esa kecha va kunduz darajasi bir oz farq qiladi.

Ko'pgina tadqiqotlar ko'ra, gipotalamus markazlarining neuroendogen ta'siri balog'atga yetish jarayonini jadallashishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Gipotalamusda joylashgan preoptik yadrolari tomonidan lizing gormoni (lyuliberin) chiqarilishi gonadotrop gormonlarning davriy ishlab chiqarilishini ta'minlaydi. GnRG ishlab chiqarilishining sirxoral ritmi va uning muvozanatda turishi balog'at yoshida shakllanadi va bu gipotalamusning neyrosekretor tuzilmalarining yetukligi ko'rsatkichi hisoblanadi. Ushbu ma'lumotlarga asoslanib, balog'at yoshi - bu GnRG sekretsiyasi ritmini o'rnatish jarayoni, bolalik davrida uning to'liq yo'qligi bilan impulslarning chastotasi va amplitudasi asta-sekin o'sib borishi bilan kattalarga xos ritm o'rnatilishigacha bo'lgan kontsepsiya ilgari surildi. Gipotalamusning birlamchi tuzilmalarining morfologik va funksional yetukligi gipofiz bezining gonadotrop funksiyasining bosqichma-bosqich shakllanishini belgilaydi. Gonadotropinlarning ritmi va darajasining rivojlanishi bilan tuxumdonlarning funksiyasi o'zgaradi, natijada jismoniy va jinsiy rivojlanish ta'minlanadi. Gonadotropinlarning biologik ta'sirini amalga oshirishda bir nechta o'sish omillari ishtirok etadi: epidermal o'sish omili, IGF-I (insulinga o'xshash o'sish omili-I), a va b transformatsion o'sish omili, fibroblast o'sish omili. Balog'atga yetishning dastlabki bosqichida gonadotropinlar sekretsiyasi kuchayadi, ya'ni, **FSG biosintezi** va sekretsiyasining ustunligi yuzaga keladi. Buning ahamiyati shundaki, FSG jinsiy bezlar to'qimalarining LG ga nisbatan sezuvchanligini oshirishga olib keladi va shu bilan jinsiy steroidlar sekretsiyasini oshiradi. Bundan tashqari, FSG follikulalar va oositlarning yetilishini tartibga solishda asosiy rol o'ynaydi.

LG konsentratsiyasi faqat 14 yoshdan so'ng sezilarli darajada oshadi va reproduktiv yoshdagi ayollarga xos bo'lgan darajaga yetadi. 16-17 yoshda esa tug'ish yoshidagi hayz davriga xos bo'lgan gonadotrop gormonlar konsentratsiyasi bilan deyarli bir xil bo'ladi, FSG miqdori esa hayz siklining 18-kunida FSG sekretsiyasining aniq ko'tarilishi paydo bo'lganda aniqlanadi va hayz siklining 22-23 kunida LG sekretsiyasining ikkinchi cho'qqisi hisoblanadi. Biroq, bu yoshda FSG ning aniq qiymati reproduktiv yoshdagi ayollarga qaraganda sezilarli darajada past bo'ladi.

Gonadotropinlar konsentratsiyasining ortishi bir vaqtda qonda estrogen sekretsiyasi oshishini ta'minlaydi. Natijada estrogenlarning gipotalamus-gipofiz tizimiga muntazam ta'siri gonadotropinlarning davriy ishlab chiqarilishiga olib keladi. Estrogenlar FSG va LG sekretsiyasini ingibitsiya qiladi, shuningdek, oldingi gipofiz bezining GnRG ta'siriga javobini kamaytiradi.

Hayz ko'rish davrida estrogenlar miqdori bir necha barobar ortadi va asosiy fraksiyalarning nisbati o'zgaradi. Hayz ko'rish boshlanganidan keyingi dastlabki 1-1,5 yil ichida qon zardobidagi jinsiy steroidlar darajasi juda keng diapazonda o'zgarib turadi, faqat tuxumdonlarning gormonal faolligining aniq dinamikasi mavjud. Shu bilan birga, balog'at yoshi oxirida gormonal sikllar o'ziga xos xususiyatlarga ega: estrogenning eng yuqori nuqtasi siklning ikkinchi yarmiga o'tadi, lyuteal faza qisqaradi va progesteron ishlab chiqarish kamayadi.

Shunday qilib, ontogenezda gipotalamus-gipofiz-gonadal tizimning morfologik xususiyatlari va funksional yetilganlik darajasi va qiz bolalar normal jinsiy rivojlanishi o'zaro bog'liq bo'lgan fiziologik jarayonlar bilan bog'liq. Tashqi va ichki muhitning turli patologik ta'siri ko'pincha balog'atga yetish jarayonini buzish, keyinchalik hayz ko'rish va generativ funksiyalarda buzilishlarni keltirib chiqaradi. Hayotning ushbu davrining keng tarqalgan kasalliklaridan biri bu balog'atga yetishishning kechikishidir.

Tekshirilayotgan o'smir qizlarda gipofiz-qalqonsimon bez tizimining funksional holatini o'rganish uchun qon zardobida qalqonsimon bezning tireotrop gormoni (TTG), tiroksin (T4) va triyodtironin (T3) miqdori aniqlandi. O'rganilayotgan parametrlarning umumlashtirilgan ma'lumotlari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Markaziy genezli JRK bilan kasallangan o'smir qizlarda gipofizar-tireoid sistemaning funksional holati

	13-14 yosh			15-16 yosh			17-18 yosh		
	T ₃ (nmo l/l)	T ₄ (nmol /l)	TTG ME/l	T ₃ (nmo l/l)	T ₄ (nmo l/l)	TTG ME/l	T ₃ (nmol /l)	T ₄ (nmol /l)	TTG ME/l
JRK (OG)	2,0±0, 18	113,7± 11,4	1,42± 0,20	1,82± 0,08	136± 15,3	1,26± 0,2	1,77±0, 11	116±9, 1	1,33± 0,15
JRK (FG)	1,65± 0,10	125,6± 9,5	* 1,67± 0,18	1,36± 0,08	* 84,33 ±6,6	* 2,81± 0,46	1,27±0, 4	99,46± 7,8	* 2,51± 1,2
JRTK (FG)	1,26± 0,3	113,4± 14,2	1,31± 0,96	1,74± 0,13	* 96,0± 8,51	2,02± 0,38	1,78±0, 14	114,65 ±8,1	1,50± 0,2
Kontr ol	2,13± 0,12	112,2± 6,3	0,95± 0,18	1,77± 0,11	124± 4,6	1,17± 0,14	2,08±0, 06	111±5, 3	1,24± 0,06

Qalqonsimon bezning kengayish darajasi JSST tavsiyalariga binoan tekshirish va palpatsiya yo'li bilan aniqlanadi:

0-darajali - qalqonsimon bezning kattalashishi belgilari bo'lmagan

I daraja - bo'laklarning kattaligi bosh barmog'ining distal falanksidan kattaroq, bo'qoq paypaslanadi, lekin ko'rinmaydi.

II daraja - buqoq palpatsiya qilinadi va ko'zga ko'rinadi.

Yuqoridagi jadvaldan kelib chiqqan holda, jinsiy rivojlanish kechikishi mavjud bo'lgan qizlarda qondagi tireotrop gormonining va qalqonsimon gormonlarning o'rtacha miqdori qaysi yosh guruhidan qat'i nazar, nazorat guruhidagi shunga o'xshash ma'lumotlardan farq qilmadi.

Belgilangan klinik guruhning barcha shaxslarida o'rganilayotgan parametrlarning individual qiymatlari me'yoriy qiymatlar doirasida o'zgargan.

Jinsiy rivojlanish kechikishining funksional shakli bo'lgan qizlardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish gipofiz-qalqonsimon bez tizimi faoliyatining ayrim xususiyatlarini aniqladi. Birlamchi amenoreya tufayli jinsiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bemorlarning namunasida nazorat guruhiga nisbatan barcha yoshdagi kichik guruhlarda o'rtacha jinsiy gormonlarning qiymatlarining sezilarli o'sishi, shuningdek, 14 yoshdan kichik guruhda tiroksin darajasining sezilarli darajada pasayishi aniqlandi. Tadqiqot guruhidagi 15-16 yoshdagi bemorlarda tiroksin kontsentratsiyasining o'rtacha ko'rsatkichlari $86,33 \pm 6,7$ nmol/l, o'sha yoshdagi normal jinsiy rivojlanishi bo'lgan qizlarda - $125,0 \pm 4,7$ nmol/l, ($P < 0,01$).

Ushbu klinik guruhda gipofiz-qalqonsimon bez tizimining holatining individual ko'rsatkichlarini tahlil qilish quyidagilarni aniqladi: 9 bemorda (8,5%) gipotiroidizmga xos bo'lgan gormonal ko'rsatkichlar mavjud edi. Ulardan beshtasi T4 kontsentratsiyasini standart qiymatlardan va noaniq T3 qiymatlaridan pastroq bo'lgan sarum TTG darajasi 10 mU / l dan oshdi va to'rttasi normal T3 va T4 darajalari bilan TTG darajasining o'rtacha o'sishini ko'rsatdi. Shuningdek, patologiyaning klinik ko'rinishlari bilan solishtirganda, birinchi holda, bemorlarning holati aniq, ikkinchisida - subklinik gipotiroidizm (yoki qalqonsimon bezning minimal yetishmovchiligi) deb hisoblanadi.

13-14 va 17-18 yoshli o'smirlarning kichik guruhlarida tireotrop, tiroksin va triiodotironinning o'rtacha qiymatlari nazorat guruhiga nisbatan statistik jihatdan muhim farqni aniqlamadi. Shuni ta'kidlash kerakki, tireotrop kontsentratsiyasida statistik jihatdan sezilarli farq yo'qligiga qaramay, STPS bilan og'riq qizlarda uning ko'payishiga ma'lum bir tendentsiya aniqlandi, bu barcha yoshdagi kichik guruhlarda kuzatilishi mumkin. Tiroksin kontsentratsiyasining sezilarli darajada pasayishi 15-16 yoshdagi odamlar namunasida aniqlandi - $97,0 \pm 8,52$ ga nisbatan nazorat guruhidagi $125,0 \pm 4,7$ nmol/l ($P < 0,01$).

Gipofiz-qalqonsimon bez tizimi gormonlarining individual parametrlarini tahlil qilganda, TPS bilan kasallangan beshta qizda T3 va T4 kontsentratsiyasida sezilarli o'zgarishlarsiz tireotrop darajasining me'yoriy qiymatlardan yuqori bo'lishi aniqlandi. Boshqa barcha holatlarda ko'rib chiqilayotgan ko'rsatkichlarning individual qiymatlari me'yoriy qiymatlar doirasida o'zgargan.

I-II darajali diffuz guatrning eng yuqori darajasi funksional gipogonadizmi bo'lgan qizlarda aniqlandi va $88,5 \pm 2,6\%$ ni tashkil etdi.

Xulosa: shunday qilib, markaziy genezli jinsiy rivojlanish kechikishi mavjud bo'lgan qizlarda gipofiz-qalqonsimon bez tizimining funksional holatini o'rganish shuni ko'rsatdiki, gipotalamus-gipofiz kompleksining organik kasalliklari bilan bog'liq bo'lmagan ikkilamchi gipogonadizm fonida umumiy nisbiy yetishmovchilik mavjud. TTG konsentratsiyasining oshishi natijasida tiroksin gormonining oshishi ro'y beradi va bu holat jinsiy gormonlarning tranzitor yetishmasligidan kelib chiqqan jinsiy rivojlanish kechikishi holatlariga sabab bo'ladi. Tuxumdon yetishmovchiligining barcha shakllari umumiy xususiyat bilan birlashtirilgan:

estrogen darajasining keskin pasayishi va qondagi gonadotropinlar miqdorining oshishi bilan xarakterlanadi.

Birlamchi tuxumdon yetishmovchiligi bo'lgan bemorlarda autoimmun qalqonsimon bez kasalliklarining yuqori chastotasi aniqlangan, bu ushbu patologik jarayonlarning patogenetik mexanizmlarida autonuklear antitelalarning autoimmun ta'sirini ko'rsatishi mumkin.

INNOVATIVE
ACADEMY